

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Юлдашева Тохта Аметовна

Старший преподаватель

Чирчикский государственный педагогический институт Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6653707>

Аннотация. В статье рассматриваются примеры использования коммуникативных методов в процессе изучения иностранного языка.

Ключевые слова: коммуникативные барьеры, русский язык, филология, педагогика, образование, наука.

USING COMMUNICATIVE METHODS IN THE PROCESS OF LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. The article deals with examples of the use of communicative methods in the process of learning a foreign language.

Key words: communication barriers, Russian language, philology, pedagogy, education, science.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в современном образовательном процессе используются не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.

По мнению современных исследователей, на преподавание русского языка влияют два аспекта: информационные технологии и использование коммуникативного подхода в учебном процессе. Поэтому современный учебный процесс невозможно представить без информационно-коммуникативных технологий. Всё новые требования к развитию образовательных процессов в высших учебных заведениях требуют формирование социокультурной компетентности студентов.

Становится популярным широкое использование средств информационных и коммуникационных технологий в процессе учебных занятий, что способствует улучшению и модернизации системы образования в высших учебных заведениях, в том числе в преподавании русского языка. При этом требуется повышение педагогического мастерства преподавателей, постоянное совершенствование и соответствие уровню развития сегодняшней науки и техники.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сегодняшние информационные технологии представляют собой такие технические средства, как аудио, видео, смартфоны, планшеты, компьютер, проекторы, Интернет. Применение этих технологий на практических занятиях по узбекскому языку не только существенно повышает интенсивность учебного процесса, но и обогащает содержание урока, способствует усвоению темы. «Учебник узбекского языка для стран СНГ» предусматривает использование информационных технологий, книга дополнена компакт-диск с электронной версией учебника и аудиокурсом. Задания помеченные специальным значком, записаны в аудионосителе². Эти аудиоматериалы помогают студентам усиленно изучать русский язык, потому что аудирование является важным

аспектом речевой деятельности. Ежедневное прослушивание предложенных аудиоматериалов способствуют преодолению существующего коммуникативного барьера, а также развивать творческий потенциал студентов.

Сегодня в обучении русскому языку широкое использование получили мультимедийные технологии, основными средствами которых являются звук, аудиотексты (монологическая речь, диалоги, полилоги, видеоматериалы). Студенты принимают активное участие в подготовке мультимедийных презентаций по конкретной тематике. Существует проектная деятельность студентов, они самостоятельно могут выбрать тему своей творческой работы, используют различные источники информации и демонстрируют в виде докладов, бесед и других форм. Готовят презентации, используя слайды, видео фрагменты, аудиоматериалы, песни и танцы. Например, в процессе проведения практических занятий по подготовке профессиональной коммуникации студенты готовят презентации о культуре, истории; о сегодняшней жизни страны изучаемого языка; о писателях, ученых и деятелях культуры народа; о праздниках, традициях и обычаях; о жизни молодежи страны. Применение таких технологий происходит наряду с усвоением теоретического материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Существует интерактивное обучение, которое проводится при помощи компьютерных программ, а учебный процесс становится более содержательным и привлекательным. При планировании работы по новым информационным технологиям необходима качественная подготовка преподавателя, так как его методические наработки не могут заменить компьютер; советы, рекомендации всегда будут полезны для студентов. Интернет используется при просмотре новостных известий, информации; проведении онлайн-семинаров, конференций и других мероприятий; поиске информации и материалов по теме; сборе материалов и проведении анализа; просмотре рекламных роликов, документальных и художественных фильмов; сборе материалов для презентаций.

Несмотря на ускоренное развитие современных технологий их роль должна иметь вспомогательный характер; они не могут заменить живого общения студентов и преподавателя. В учебных программах, учебно-методических комплексах предусматривается применение информационных технологий в процессе изучения русского языка.

В учебных программах предусмотрена проектная деятельность студентов. Предлагаются темы для творческой работы, связанные с аспектами профессиональной направленности. Студенты выбирают тему самостоятельно. Во время подготовки проектной деятельности студенты используют русский язык, собирают различную информацию, выбирают способ демонстрации своей работы, готовят слайды. Излагая материал, делают выводы, дают рекомендации и высказывают свою точку зрения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Такие творческие работы способствуют совершенствованию навыков и умений работы студентов с компьютером и другими современными техническими средствами. Студенты знакомятся с электронными версиями учебников, учебных пособий, учебных

словарей, справочников и других источников; расширяют свои языковые знания, могут пройти тестирование и определить свой уровень знаний по русскому языку.

В процессе пользования Интернетом увеличиваются контакты, связи студентов; появляется возможность межкультурного общения; начинается обмен информацией; социокультурными ценностями; используя русский язык, они преодолевают существующий коммуникативный барьер, с каждым днем развивая творческий потенциал и интеллект.

Пользование Интернетом позволяет более эффективно решить ряд лингводидактических задач:

- развивать умения по видам речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо);
- обогащать лексический запас студентов с учетом социальнополитического устройства общества, культуры, истории и традиций стран;
- развивать умения переводческой деятельности;
- контролировать правильность перевода с помощью текстового редактора;
- расширять кругозор студентов, используя материалы Интернета, знакомство с особенностями культуры, традиций страны изучаемого языка, речевой этикет, особенности речевого этикета;
- повышать интерес к изучению русского языка с помощью Интернета.

ВЫВОДЫ

В заключение рекомендуем некоторые мультимедийные программы для обучения узбекскому языку:

- 1) практика применения мультимедийных технологий при обучении узбекскому языку (Ф. А. Абдужаббарова, Ш. Д. Эгамова);
- 2) роль информационных компьютерных технологий в процессе изучения узбекского языка студентами русскоговорящих групп в вузе (К. Н. Рахимова, Ф. А. Абдужаббарова)
- 3) Актуальность данной проблемы повышается с каждым днем, потому что возможности информационных технологий выходит на более качественный уровень, в связи с этим растет интерес использования их в учебном процессе.

Reference

1. Аметовна, Ю. Т., & Назаровна, К. Х. (2020). Применение интеграции при обучении русскому языку в национальных группах. Суз санъати, (3).
2. Yuldasheva, T., & Kadirova, K. (2020). Teaching Russian with Innovative Approach. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(7).
3. Юлдашева, Т. А. (2021). МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. Academic research in educational sciences, 2(2).
4. Ametovna, Y. T. (2021). FEATURES OF THE METHODOLOGY OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN UNIVERSITY. International Engineering Journal for Research & Development, 6(ICDSIIL), 3-3.
5. Yuldasheva, T. A. (2020). BOSHLANG 'ICH SINFDA IZOHLI O 'QISH JARAYONINI QO 'LLASH. Science and Education, 1(Special Issue 2)

6. Юлдашева, Т. А. (2021). ВИДЫ КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУПП. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*, 2(4), 2027-2030.
7. Yuldasheva, T. A., Begimova, A. (2022). The Role of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in our Free and Prosperous Life. *International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology*, 5(2), 15-22.
8. Ametovna, Y. T. (2021). INTERCULTURAL COMMUNICATION: ESSENCE, OBJECT, HISTORY. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(05), 109-111.
9. Юлдашева, Т. А., & Калдибекова, К. (2021). АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(11), 1427-1434.
10. Юлдашева, Т. А., & Очилова, А. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(11), 1443-1447.
11. ЮЛДАШЕВА, Т. А. (2021). ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ. *Экономика и социум*, 11(90), 1148-1152.
12. ЮЛДАШЕВА, Т. А. (2021). РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ. *Экономика и социум*, 9(88), 1015-1021.
13. Юлдашева, Т. (2021). ВИДЫ КЛАСТЕРОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКЕ. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*, 2(7), 308-314
14. Юлдашева, Т. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(7), 386-393.
15. ЮЛДАШЕВА, Т. А. (2021). РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ. *Academic research in educational sciences 2(CSPI conference 2)*, 128-132.
16. Юлдашева, Т. А. (2021). Обучение языковой коммуникации на русском языке. *Экономика и социум*, 3(2), 593-596.
17. Юлдашева, Т. А. (2021). МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД. *Экономика и социум*, 6(2), 849-853.
18. Duisenov, N., & Akhmedov, B. (2022). Matnli, ovozli va grafik axborotlarni kodlash. *Academicia*, 13(21), 1454-1459.
19. Кудратиллоев, Н. А., & Ахмедов, Б. А. (2021). Методика использования веб-приложения на основе инновационных методов. *Экономика и социум*, 3(82), 699-702.

20. Мажидов, Ж. М., & Ахмедов, Б. А. (2020). Использование мультимедийных технологий как средство повышения мотивации к изучению иностранного языка студентов ВУЗА. *Экономика и социум*, 3(82), 703-706.
21. Akhmedov, B. A. (2022). Use of Information and Communication Technologies in Higher Education Trends in the Digital Economy. *Ижтимоий фанларда инновация онлайн илмий журналы*, 3(3), 71-79.
22. Mukhamedov, F. I., & Akhmedov, B.A. (2020). Innovation “Klaster mobile” ilovasi. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(3), 140-145.
23. Akhmedov, B. (2022). Methodology of Teaching Informatics in Cluster Systems. *International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology*, 11(4), 3485-3491.
24. Akhmedov, B. (2022). A new approach to teaching information technologies in education. *Central Asian journal of education and computer sciences (CAJECS)*, 1(2), 73-78.
25. Akhmedov, B., Yakubov, M., & Akhmedjonov, D. (2022). Methods of teaching to information technologies: problem type of learning. *Central Asian journal of education and computer sciences (cajecs)*, 1(2), 57-60.